

Received-Makale Geliş Tarihi 22.11.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (127),32-44

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18445633

Dr. Öğr. Üyesi Nazan Korucuk

<https://orcid.org/0000-0003-2208-0657>

Kafkas Üniversitesi, Sarıkamış Turizm Fakültesi, Kars / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/04v302n28>

Ulusal Literatür Ekosisteminde Konulanan Tüketici Etnosentrizmi Olgusuna Yönelik Kuramsal Bir Model Önerisi

A Theoretical Model Proposal for the Consumer Ethnocentrism Phenomenon Positioned in the National Literature Ecosystem

ÖZET

Bu çalışma, ulusal literatür ekosisteminde tüketici etnosentrizmi olgusunu ele alan tez ve makaleleri sistematik bir çerçevede inceleyerek, söz konusu çalışmaların ortaya koyduğu temalar doğrultusunda bütüncül bir kuramsal model önerisi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, 2020–2025 yılları arasında DergiPark ve Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nde yayımlanan ve "tüketici etnosentrizmi" anahtar kelimesiyle erişilebilen toplam 41 çalışma (21 yüksek lisans tezi, 3 doktora tezi ve 17 makale) SPAR-4-SLR Protokolü kapsamında sistematik literatür taramasına tabi tutulmuştur. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yaklaşımıyla yürütülmüş; veriler araştırmacı tarafından geliştirilen Araştırma İnceleme Formu aracılığıyla toplanarak içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışma bulguları, tüketici etnosentrizminin ulusal literatürde ağırlıklı olarak satın alma niyeti, marka temelli değişkenler ve boykot davranışları bağlamında ele alındığını göstermektedir. Buna karşılık algısal, duygusal ve kimlik temelli değişkenlerin görece sınırlı sayıda çalışmada incelendiği; özellikle aracı değişken kullanımının oldukça düşük düzeyde kaldığı tespit edilmiştir. İncelenen çalışmaların tamamının nicel yöntemlerle yürütülmüş olması, literatürde betimleyici ve sonuç odaklı bir yaklaşımın baskın olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, tüketici etnosentrizminin çok boyutlu yapısını açıklayabilecek daha derinlikli ve bütüncül kuramsal modellere duyulan ihtiyacı açık biçimde göstermektedir. Bu bağlamda çalışma kapsamında, tüketici etnosentrizmini hem çeşitli bireysel, sosyal ve kültürel faktörlerden etkilenen hem de belirli tutum ve davranışları etkileyen dinamik bir yapı olarak ele alan kuramsal bir model önerisi geliştirilmiştir. Önerilen modelin, gelecekte gerçekleştirilecek ampirik çalışmalar için bütüncül bir kuramsal çerçeve sunarak literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kuramsal Model Önerisi, Sistematik Literatür Taraması, SPAR-4-SLR Protokolü, Tüketici Etnosentrizmi

ABSTRACT

This study aims to examine theses and articles addressing the phenomenon of consumer ethnocentrism within the national literature ecosystem through a systematic framework and to develop a comprehensive theoretical model based on the themes emerging from these studies. In this context, a total of 41 studies (21 master's theses, 3 doctoral dissertations, and 17 journal articles) published between 2020 and 2025 and accessible through DergiPark and the National Thesis Center of the Council of Higher Education using the keyword "consumer ethnocentrism" were subjected to a systematic literature review in accordance with the SPAR-4-SLR Protocol. The study was conducted using a document analysis approach, one of the qualitative research methods, and the data were collected through a Research Review Form developed by the researcher and analyzed using content analysis. The findings indicate that consumer ethnocentrism in the national literature has predominantly been examined in relation to purchase intention, brand-related variables, and boycott behavior. In contrast, perceptual, emotional, and identity-based variables have been addressed in a relatively limited number of studies, and the use of mediating variables remains notably scarce. Moreover, the fact that all reviewed studies employed quantitative research designs suggests that a descriptive and outcome-oriented perspective continues to dominate the literature. This tendency highlights the need for more in-depth and integrative theoretical frameworks capable of capturing the multidimensional nature of consumer ethnocentrism. Within this framework, the present study proposes a theoretical model that conceptualizes consumer ethnocentrism as a dynamic construct shaped by individual, social, and cultural factors while simultaneously influencing various attitudes and behaviors. The proposed model is expected to provide a comprehensive theoretical foundation for future empirical research and to contribute to the advancement of the literature on consumer ethnocentrism.

Keywords: Theoretical Model Proposal, Systematic Literature Review, SPAR-4-SLR Protocol, Consumer Ethnocentrism

1. GİRİŞ

Küreselleşmenin hız kazandığı son yıllarda mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin ulusal sınırları aşması, tüketim alışkanlıkları önemli dönüşümlere yol açmıştır. Çok uluslu markaların pazarlarda daha çok yer edinmesi, yerli ve yabancı ürünlerin aynı raflarda rekabet etmesi ve dijital kanallar aracılığıyla tüketicilerin küresel pazarlara kolaylıkla erişebilmesi, tüketici tercihlerini giderek daha karmaşık bir yapıya dönüştürmüştür (Aytekin, 2013, s. 126). Bu süreçte tüketici davranışlarının yalnızca ekonomik faydaya bağlı değil, kültürel ve duygusal unsurların da karar alma sürecinde etkili olduğu görülebilir (Çınar ve Çubukçu, 2009, s. 287). Tüketim, günümüzde bireylerin yalnızca ihtiyaçlarını giderme aracı olmanın ötesine geçmiş; kimlik oluşturma, toplumsal bağlılık ve değer aktarımı gibi sembolik anlamlar taşıyan bir faaliyet haline gelmiştir (Graeber, 2011, s. 489).

Bireyler tükettikleri ürünler aracılığıyla yalnızca işlevsel fayda elde etmezler, aynı zamanda içinde buldukları topluma ve kültüre ilişkin tutumlarını da yansıtırlar. Bundan dolayı yerli ya da yabancı ürün tercihi, tüketicinin ulusal kimliğe ve toplumsal sorumluluğa ilişkin algılarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilmektedir (Akbayır ve Yereli, 2019, s. 416). Özellikle ekonomik dalgalanmalar, küresel krizler ve ticaret savaşları gibi makro çevresel faktörler, tüketicilerin yerli ürünlere yönelik tutumlarını daha görünür hale getirmektedir (Nacar ve Uray, 2015, s. 151). Ulusal ekonominin korunması, yerli üretimin desteklenmesi ve istihdamın sürdürülebilirliğin sağlanması için tüketicilerin yerli ürünleri tercih etmeye yönelmeleri, tüketici etnosentrizmi kavramını pazarlama ve tüketici davranışı literatüründe önemli bir araştırma alanı haline getirmiştir. Tüketici etnosentrizmi, bireylerin yabancı ürünleri satın almayı ahlaki açıdan sakıncalı görmeleri ve yerli ürün tüketimini toplumsal açıdan doğru bir davranış olarak algılamalarıyla ilişkilendirilmektedir (Siamagka ve Balabanis, 2015, s. 66).

Tüketici etnosentrizmi sadece ölçülebilir bir tutum değişkeni olarak değil, aynı zamanda kültürel ve ideolojik bir yapı olarak değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır (Shankarmahesh, 2006, s. 147). Ulusal bağlamda tüketici etnosentrizminin hangi kuramsal temeller üzerine kurulduğu, hangi tüketici davranışı değişkenleriyle etkileşim içinde olduğu ve alanyazında nasıl bir konuma sahip olduğu soruları önem kazanmaktadır. Bu sorulara yanıt aramak hem akademik alanyazına katkı sağlamak hem de pazarlama uygulayıcıları için daha anlamlı stratejik çıkarımlar üretmek açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, ulusal literatür ekosisteminde tüketici etnosentrizmi olgusunu ele alan tez ve makaleleri sistematik bir çerçevede incelemek ve bu çalışmaların ortaya koyduğu temalar doğrultusunda kuramsal bir model önerisi geliştirmektir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Tüketici, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmet alan, kullanan ve bu ürün ve hizmetlerden fayda sağlayan kişi olarak tanımlanmaktadır (Payne vd., 1991, ss. 50-51). Tüketici davranışı ise bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmet satın alma, kullanma ve elden çıkarma sürecini kapsayan bir kavramdır (Trudel, 2019, s. 86). Modern pazarlama anlayışında tüketici algıları, tutumları ve sosyal çevresiyle pazarı şekillendiren ve dinamik tutan aktif bir aktör olarak bilinmektedir. Bu sebeple tüketicilerin ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla da ele alınması gerekmektedir (Oszust & Stecko, 2020, s. 115). Bu durum, tüketicilerin ürün ve hizmet değerlendirirken sadece fiyat ve kalite gibi unsurları değil, ürünlerin menşei ve ait oldukları ülkeyi de dikkat etmelerine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda tüketici etnosentrizmi, tüketici davranışının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

2.1. Tüketici Etnosentrizmi

En genel anlamıyla etnosentrizm, bireylerin veya grupların kendi kültürlerini, değerlerini ve yaşam biçimlerini merkeze alarak diğer kültürleri bu ölçütler üzerinden değerlendirmesi eğilimini ifade etmektedir. Kavram ilk kez sosyoloji literatürüne William Graham Sumner tarafından kazandırılmıştır. Sumner'a göre etnosentrizm, "*kişinin kendi grubunu her şeyin merkezi olarak görmesi ve diğer tüm grupları bu merkeze göre yargılaması*" olarak tanımlanmıştır (Zalega, 2017, s. 305). Sumner, etnosentrizmi insan topluluklarının doğal bir eğilimi olarak ele almakta ve bu eğilimin "biz" ve "onlar" ayrımını güçlendirdiğini vurgulamaktadır. Bu ayrım, grup içi dayanışmayı artırırken, grup dışına yönelik önyargı, dışlama ve hatta düşmanlığı da beraberinde getirebilmektedir (Çvirik, 2019, s. 209). Dolayısıyla etnosentrizm yalnızca kültürel bir bakış açısı değil, aynı zamanda sosyal ilişkileri, politik tutumları ve ekonomik davranışları etkileyen çok boyutlu bir olgudur olarak kabul edilebilir. Zamanla etnosentrizm kavramı, antropoloji ve sosyolojinin yanı sıra psikoloji, siyaset bilimi ve işletme gibi farklı disiplinlerde de ele alınmıştır. Bu bağlamda etnosentrizm her zaman açık bir düşmanlık şeklinde ortaya çıkmayabilir. Bazı durumlarda etnosentrik tutumlar, gündelik ve farkında olmadan sergilenen değerlendirmeler şeklinde

ortaya çıkabilmektedir. Özellikle küreselleşmenin hız kazandığı günümüz dünyasında etnosentrizm, kültürlerarası etkileşimin artmasıyla birlikte daha karmaşık ve çok katmanlı bir yapı kazanmıştır (Alkan & Erdem, 2021, s. 638).

Tüketici etnosentrizmi kavramı, ilk kez Shimp ve Sharma tarafından sistematik bir biçimde tanımlanmıştır. Yazarlara göre tüketici etnosentrizmi, yabancı ürün satın almanın uygunluğu ve ahlaki doğruluğuna ilişkin inançları yansıtan bireysel bir eğilim olarak tanımlanmıştır (Yapraklı & Keser, 2013, ss. 385- 386). Bu yaklaşımda yabancı ürünlerin satın alınması yalnızca ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir mesele olarak değerlendirilmektedir. Tüketici etnosentrizmi yüksek olan bireyler, yabancı ürün satın almanın yerli ekonomiye zarar vereceğini, işsizliği artıracaklarını ve ulusal çıkarlara aykırı olduğunu düşünebilmektedir. Buna karşılık yerli ürünlerin tercih edilmesi, vatanseverlik ve toplumsal sorumlulukla ilişkilendirilmektedir (Balıkcıoğlu vd., 2019, s. 168). Sonuç olarak etnosentrizm ve tüketici etnosentrizmi, bireylerin sadece değer yapıları değil günlük tüketim şekillerini de etkileyen bir kavram olarak bilinmektedir. Küreselleşmenin hız kazandığı günümüzde bu kavramın anlaşılması hem akademik çalışmalar hem de uygulamaya yönelik pazarlama uygulamaları açısından büyük önem taşımaktadır.

2.2. Araştırma Amacı ve Soruları

Bu çalışmanın amacı, ulusal literatür ekosisteminde tüketici etnosentrizmi olgusunu ele alan tez ve makaleleri sistematik bir çerçevede incelemek ve bu çalışmaların ortaya koyduğu temalar doğrultusunda kuramsal bir model önerisi geliştirmektir. Bu kapsamda, tüketici etnosentrizminin ulusal yazında hangi değişkenlerle ilişkilendirildiği, hangi durumlarda bağımlı, bağımsız ya da aracı değişken olarak ele alındığı bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilerek, literatürde dağıntık biçimde yer alan bulguların anlamlı ve tutarlı bir yapı içerisinde bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın bu amacı doğrultusunda geliştirilen temel araştırma sorusu “*Ulusal literatür ekosisteminde konumlanan tüketici etnosentrizmi olgusuna yönelik kuramsal bir model önerisi geliştirilebilir mi?*” şeklindedir. Bu araştırma sorusuna yanıt verilebilmesi amacıyla cevaplanması amaçlanan araştırma alt soruları aşağıdaki şekildedir:

1. Ulusal literatür ekosisteminde konumlanan tüketici etnosentrizmine ilişkin çalışmalar kimler tarafından ve hangi temalar çerçevesinde yürütülmüştür?
2. Ulusal literatür ekosisteminde konumlanan tüketici etnosentrizminin bağımsız değişken olarak ele alındığı çalışmalarda hangi temalar bağımlı değişken olarak ele alınmıştır?
3. Ulusal literatür ekosisteminde konumlanan tüketici etnosentrizminin bağımlı değişken olarak ele alındığı çalışmalarda hangi temalar bağımsız değişken olarak ele alınmıştır?
4. Ulusal literatür ekosisteminde konumlanan tüketici etnosentrizmine ilişkin çalışmalarda hangi temalar aracı değişken olarak ele alınmıştır?

3. YÖNTEM

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ve literatürde sıklıkla karşılaşılan doküman analizi/belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi daha önce yapılmış olan araştırmalarda ulaşılan sonuçların değerlendirilerek araştırma sorularına çözüm üretilebilmesi imkânı sunmaktadır (Karasar, 2005; Sak vd., 2021) ve bu yapıyla çalışmanın temel sorusu olan “*Ulusal literatür ekosisteminde konumlanan tüketici etnosentrizmi olgusuna yönelik kuramsal bir model önerisi geliştirilebilir mi?*” nin yanıtlanabilmesi amacıyla kullanılmıştır.

Araştırmada veri kaynağı olarak DergiPark ve Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi referans alınmıştır. Araştırma verileri 2020-2025 yılları arasındaki son 6 yıllık periyoda ait DergiPark ve Yükseköğretim Kurulu ulusal Tez Merkezi’nde “Tüketici Etnosentrizmi” anahtar kelimesi ile yapılan tarama sonucunda erişilebilir durumda olan 21 yüksek lisans tezi, 3 doktora tezi ve 17 makale olmak üzere toplam 41 çalışmadan oluşmaktadır. Çalışmanın 2020 sonrası dönemi kapsayacak şekilde sınırlandırılmasında, COVID-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkan tüketim davranışlarındaki dönüşümün tüketici etnosentrizmi bağlamında daha sağlıklı biçimde değerlendirilebilmesi ve güncel çalışmalara odaklanma gerekliliği belirleyici olmuştur. Bu nedenle çalışmaların 4’ü 2020, 13’ü 2021, 7’si 2022, 13’ü 2023, 3’ü 2024 ve 1’i 2025 yıllarında hazırlanmıştır. Diğer taraftan çalışmaların tamamının nicel desenli olması dikkat çekicidir.

Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen “Araştırma İnceleme Formu” ile toplanmıştır. Araştırma İnceleme Formu incelenen çalışmalara ait bilgilerin listelenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle veri toplama sürecinde sistematik bir şekilde davranılabilmesi amaçlanmıştır. Araştırma İnceleme Formu’nda yer alan başlıklar şu şekildedir: yıl, çalışma türü (yüksek lisans tezi, doktora tezi ve makale), yazar, konu/başlık, yöntem, örneklem, etnosentrizmin bağımlı değişken olarak ele alındığı çalışmalardaki bağımlı değişkenler, etnosentrizmin bağımsız değişken olarak ele alındığı çalışmalardaki bağımsız değişkenler, etnosentrizmin ele alındığı çalışmalardaki aracı değişkenler. Araştırma İnceleme Formu ile elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir.

Çalışmanın geçerliği ve güvenilirliğinin kontrol altında tutulabilmesi amacıyla öncelikle araştırma konusu, araştırma sorusu, yöntem, veri kaynağı ve analiz süreçleri hakkında detaylı bilgiler sunularak şeffaflık esas alınmıştır. Bunun yanında incelenen tüm çalışmalar dijital ortamda arşivlenmiştir. Araştırmacı tüm süreçlerde nesnel davranmış ve ulaşılan bulgular şekiller vasıtasıyla sunulmuştur. Diğer taraftan özellikle veri analizi sürecinde iki pazarlama alana uzmanının görüşüne başvurulmuştur. Çalışma verileri bireylerden doğrudan elde edilmediği için (ölçek, görüşme vb.) etik kurul onayına ihtiyaç duyulmamıştır. Çalışmada değerlendirilmeye alınan makaleler ile tezler Ekler kısmında sunulmuştur.

Şekil 1. Tüketici Etnosentrizmi Odağında hazırlanan SPAR-4-SLR Protokolü [Şeklin hazırlanmasında Paul vd. (2021) ile Çelik ve Gümüş (2023) referans alınmıştır.]

Verilerin sistematik şekilde taranması sürecinde SPAR-4-SLR Protokolü kullanılmıştır. SPAR-4-SLR Protokolü, Paul vd. (2021) tarafından geliştirilen ve sistematik literatür taramalarının üç temel aşamada (Toplama, Düzenleme ve Değerlendirme) yürütülmesini sağlayan standartlaştırılmış bir yöntem çerçevesidir. Bu kapsamda SPAR-4-SLR Protokolü kapsamında Araştırma İnceleme Formu ile ulaşılan veriler içerik analizi ile çözümlenmiş ve ulaşılan 41 çalışmadan araştırma konusu ile ilgili olan değişkenler sınıflandırılmıştır. Elde edilen değişkenlerin daha anlaşılır biçimde sunulabilmesi için UCINET ve NetDraw programları kullanılarak görsel çıktılar oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda nihai olarak tüketici etnosentrizmi olgusuna yönelik kuramsal bir model önerisi geliştirilmiştir. Çalışmada uygulanan SPAR-4-SLR Protokolü Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1’de özetlenen SPAR-4-SLR Protokolü doğrultusunda çalışma, birbirini izleyen üç temel aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, 2020-2025 yılları arasında DergiPark ve Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayımlanan ve “Tüketici Etnosentrizmi” anahtar kelimesiyle erişilebilen tez ve makaleler taranmıştır. Bu süreç sonunda 21 yüksek lisans tezi, 3 doktora tezi ve 17 makale olmak üzere toplam 41 çalışma incelemeye dâhil edilmiştir. İkinci aşamada, söz konusu çalışmalar tüketici etnosentrizminin bağımlı, bağımsız ve aracı değişken olarak ele alınma biçimleri dikkate alınarak sınıflandırılmış, araştırma amacının dışında kalan çalışmalar elenmiştir. Son aşamada ise seçilen çalışmalar içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş; elde edilen değişkenler UCINET ve NetDraw programları aracılığıyla görsel olarak sunulmuştur. Nihai olarak bu bulgular temelinde tüketici etnosentrizmine ilişkin kuramsal bir model önerisi geliştirilmiştir.

4. BULGULAR

“Ulusal literatür ekosisteminde konumlanan tüketici etnosentrizmi olgusuna yönelik kuramsal bir model önerisi geliştirilebilir mi?” şeklindeki temel araştırma sorusunun cevaplanabilmesi ve tüketici etnosentrizmi olgusuna yönelik kuramsal bir model önerisi geliştirilebilmesi amacıyla sırasıyla araştırma alt soruları cevaplanmıştır. Bu nedenle ilk araştırma sorusu olan “1. Ulusal literatür ekosisteminde konumlanan tüketici etnosentrizmine ilişkin çalışmalar kimler tarafından ve hangi temalar çerçevesinde yürütülmüştür?”e ilişkin içerik analizinde ulaşılan bulgular Şekil 2’de sunulmuştur.

Şekil 2. Tüketici Etnosentrizmine İlişkin Yazar ve Temalar

Şekil 2’de görüldüğü gibi tüketici etnosentrizmine ilişkin yazar ve temalar incelendiğinde; etnosentrizmin farklı bağlamlarda ve çok sayıda değişkenle birlikte ele alındığı görülmektedir. Bu doğrultuda Gündoğdu (2020) ve Elshakmak (2020), tüketici etnosentrizmini satın alma niyeti bağlamında inceleyerek demografik değişkenlerle olan ilişkisini ortaya koyarken; Köken (2020) etnosentrizmi sosyal medyada ürün boykotuna yönelik davranışlar çerçevesinde değerlendirmiştir. Demir (2021) tüketici davranış eğilimleri ile etnosentrizm arasındaki ilişkiye odaklanmış, Koçyiğit (2021) ise tüketici etnosentrizmi ve zenosentrizminin yabancı ürün satın alma niyeti ve ürün tutumu üzerindeki rolünü ele almıştır. Denizdolduran (2021) kuşak farklılıkları bağlamında menşe ülke etkisi ile etnosentrizmi birlikte değerlendirirken; Çalışkan (2021), Özcan (2021) ve Kodci (2021) çalışmalarında marka imajı, algılanan marka değeri, marka tercihi, marka bağlılığı ve marka aşkı gibi marka temelli değişkenlere odaklanmıştır. İsmayılov (2021) menşei ülke imajı üzerinden Türkiye ve Azerbaycan örneğinde etnosentrik tutumları incelerken, Akyel Aslan (2021) etnik restoran tercih kriterlerini ele almıştır. 2022 ve sonrasında yapılan çalışmalarda konu çeşitliliğinin daha da arttığı görülmektedir. Gümüş (2022) dini tutum ile etnosentrizmin gıda ürünleri satın alma davranışı üzerindeki etkisini incelerken; Mahli (2022) etnik kimlik ve etnosentrizmin ürün ve hizmet değerlendirmesi ile satın alma niyeti üzerindeki rolünü ele almıştır. Atılğan ve Köken (2022) ile Munguç (2023), tüketici etnosentrizmini sosyal medyada boykot davranışı bağlamında değerlendirirken; Körüoğlu ve Yıldız (2022) ile Şatıroğlu (2021) menşe ülke ve ülke imajı etkisini ön plana çıkarmıştır. Yılmaz vd. (2022), Avcı ve Yıldız (2021), Öztürk (2023) ve Aytıp vd. (2023) çalışmalarında etnosentrizmin yerli ya da yabancı ürün satın alma niyeti üzerindeki etkisini ele almıştır. Daha güncel çalışmalarda ise değişken setlerinin genişlediği dikkat çekmektedir. İğde (2023) algılanan yarar, kalite, parasal fayda, çevrecilik ve risk gibi çok boyutlu algısal değişkenleri TOGG marka araçlar bağlamında incelemiştir; Aydemir (2023) marka aşkının düzenleyici rolünü, Aslım (2023) ise materyalizmin marka bağlılığı üzerindeki etkisini değerlendirmiştir. Gülden (2023) sağlık bilinci ve fiyat duyarlılığı gibi değişkenleri siyez buğdayı bağlamında ele alırken; Yusufoglu (2023) müşteri–marka ilişkisi ve marka sadakati üzerinde durmuştur. Benli (2024) savunma sanayi imajı, Gökerik ve Tanış (2024) ise sosyal medya pazarlamasının etnosentrizm üzerindeki etkisini incelemiştir. Doktora tezleri incelendiğinde Sezginer (2023) ulusal kimlik unsurlarını, Güner yurtseverlik tutumunun aracılık rolünü ele alırken; Kalburan ve Kantar (2023) kültürel duyarlılık ve algılanan risk, Usal ve Bozyiğit (2023) ise müşteri tatmini, müşteri katılımı ve tekrar satın alma niyeti değişkenlerini etnosentrizm bağlamında değerlendirmiştir. Genel olarak ele alındığında, incelenen çalışmaların tamamının nicel yöntemle yürütüldüğü ve tüketici etnosentrizminin çoğunlukla satın alma niyeti, marka temelli değişkenler, kimlik unsurları ve boykot davranışları etrafında yoğunlaştığı görülmektedir.

İkinci araştırma sorusu olan “2. Ulusal literatür ekosisteminde konumlanan tüketici etnosentrizminin bağımsız değişken olarak ele alındığı çalışmalarda hangi temalar bağımlı değişken olarak ele alınmıştır?” a ilişkin içerik analizinde ulaşılan bulgular Şekil 3’te sunulmuştur.

Şekil 3. Tüketici Etnosentrizminin Bağımsız Değişken Olduğu Çalışmalarda Bağımlı Değişkenler

Şekil 3, ulusal literatürde tüketici etnosentrizminin bağımsız değişken olarak ele alındığı çalışmalarda bağımlı değişkenlerin hangi temalarda yoğunlaştığını açık biçimde göstermektedir. Buna göre satın alma niyeti teması literatürde belirgin şekilde öne çıkmakta ve 12 çalışmada bağımlı değişken olarak kullanılmış görülmektedir. Bunun yanında marka imajı, algılanan yarar-kalite-fayda-risk, marka aşkı ve sosyal medyada boykot temalarının her birinin iki çalışmada bağımlı değişken olarak ele alındığı anlaşılmaktadır. Şekilde yer alan diğer temalar (mavi kareler) ise birer kez kullanılmıştır. Bu bulgu, ulusal literatürde tüketici etnosentrizminin etkilerinin ağırlıklı olarak satın alma niyeti ekseninde test edildiğini; buna karşın marka, algı, tutum ve boykot gibi temalarda daha sınırlı sayıda çalışmayla temsil edildiğini ve diğer bağımlı değişkenlerin literatürde daha çok tekil örnekler şeklinde yer aldığını göstermektedir.

Üçüncü araştırma sorusu olan “3. Ulusal literatür ekosisteminde konumlanan tüketici etnosentrizminin bağımlı değişken olarak ele alındığı çalışmalarda hangi temalar bağımsız değişken olarak ele alınmıştır?”a ilişkin içerik analizinde ulaşılan bulgular Şekil 4’te sunulmuştur.

Şekil 4. Tüketici Etnosentrizminin Bağımlı Değişken Olduğu Çalışmalardaki Bağımsız Değişkenler

Şekil 4 incelendiğinde, ulusal literatürde tüketici etnosentrizminin bağımlı değişken olarak ele alındığı çalışmalarda farklı bağımsız değişkenlerin kullanıldığı görülmektedir. Bu kapsamda demografik değişkenler, tüketici etnosentrizmini açıklamak amacıyla iki çalışmada bağımsız değişken olarak ele alınarak diğer temalardan ayrılmaktadır. Buna karşılık satın alma niyeti, marka bağlılığı, yer bağlılığı, tüketici davranış eğilimi, tüketici zenosentrizmi, menşei ülke algısı, menşei ülke etkisi, ulusal kimlik, kültürel kimlik, kültürel duyarlılık, sosyal medya kullanımı ve sosyal medya pazarlaması gibi değişkenlerin her birinin birer çalışmada bağımsız değişken olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu dağılım, tüketici etnosentrizmi ile ilgili ulusal literatürde çoğunlukla demografik yapıların görece daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koymaktadır.

Dördüncü araştırma sorusu olan “4. Ulusal literatür ekosisteminde konumlanan tüketici etnosentrizmine ilişkin çalışmalarda hangi temalar aracı değişken olarak ele alınmıştır?”a ilişkin içerik analizinde ulaşılan bulgular Şekil 5’te sunulmuştur.

Şekil 5. Tüketici Etnosentrizmine İlişkin Çalışmalarda Aracı Değişkenler

Şekil 5 incelendiğinde, ulusal literatürde tüketici etnosentrizmini ele alan çalışmalarda aracı değişken kullanımının oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. İçerik analizi sonuçları, tüketici etnosentrizmi ile diğer değişkenler arasındaki ilişkilerin yalnızca birkaç çalışmada aracı mekanizmalar üzerinden açıklanmaya çalışıldığını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda yurtseverlik tutumu, ulusal kimlik unsurları, boykota yönelik tutum, satın alma istekliliği, sosyal-psikolojik değişkenler ve demografik değişkenler her biri birer çalışmada aracı değişken olarak ele alınmıştır. Aracı değişkenlerin tamamının tekil kullanımlar şeklinde literatürde yer alması, tüketici etnosentrizminin ulusal yazında çoğunlukla doğrudan etkiler üzerinden incelendiğini, ilişkilerin nasıl ve hangi mekanizmalar aracılığıyla oluştuğuna yönelik açıklamaların ise görece ihmal edildiğini göstermektedir. Bu durum, tüketici etnosentrizmini daha derinlemesine açıklayabilecek çok değişkenli ve aracılı modellere duyulan ihtiyacı açık biçimde ortaya koymaktadır.

Elde edilen bulgular, tüketici etnosentrizminin belirli bir kuramsal çerçeve etrafında yoğunlaşmak yerine, farklı sosyal, kültürel ve davranışsal değişkenlerle parçalı biçimde ele alındığını göstermektedir. Dolayısıyla bu durum literatürde bütüncül modeller geliştirilmesine duyulan ihtiyacı açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu kapsamda çalışma bulgularından hareketle tüketici etnosentrizmi olgusuna yönelik kuramsal bir model önerisi Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Tüketici Etnosentrizmi (TE) Olgusuna Yönelik Kuramsal Bir Model Önerisi

Tablo 1’de sunulan kuramsal model önerisi, ulusal literatürde tüketici etnosentrizmi olgusunun farklı çalışmalarda parçalı biçimde ele alınmasından hareketle geliştirilmiştir. Modelde, tüketici etnosentrizminin hem belirli tutum ve davranışları etkileyen bir değişken hem de çeşitli bireysel, sosyal ve kültürel faktörlerden etkilenen bir yapı olduğu varsayılmaktadır. Bu doğrultuda, literatürde tüketici etnosentrizmi ile ilişkilendirilen bağımlı ve bağımsız değişkenler sistematik biçimde sınıflandırılmış; ayrıca sınırlı sayıda çalışmada ele alınmış olmasına rağmen açıklayıcı potansiyeli yüksek olan aracı değişkenler modele dâhil edilmiştir. Önerilen model, tüketici etnosentrizminin yalnızca doğrudan etkiler üzerinden değil, aynı zamanda belirli tutumlar ve algılar aracılığıyla nasıl şekillendiğini ortaya koymayı amaçlamakta ve gelecekte gerçekleştirilecek ampirik çalışmalar için bütüncül bir kuramsal çerçeve sunmaktadır.

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Ulusal literatür ekosisteminde tüketici etnosentrizmi olgusunu ele alan tez ve makaleleri sistematik bir çerçevede inceleyerek, söz konusu çalışmaların ortaya koyduğu sonuçlar doğrultusunda bütüncül bir kuramsal model önerisi geliştirmeyi amaçlayan bu çalışmada 2020-2025 yılları arasında yayımlanmış 41 çalışma SPAR-4-SLR Protokolü kapsamında araştırmacı tarafında geliştirilen Araştırma İnceleme Formu aracılığıyla içerik analizi ile çözümlenerek tüketici etnosentrizminin ulusal yazında hangi değişkenlerle ilişkilendirildiği ve hangi rollerde (bağımlı, bağımsız ya da aracı) ele alındığı ayrıntılı biçimde ortaya konmuştur. Çalışma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, tüketici etnosentrizminin ulusal literatürde oldukça geniş bir konu yelpazesi içerisinde incelendiği; ancak bu çeşitliliğe rağmen çalışmaların belirli temalar etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Özellikle satın alma niyeti, marka temelli değişkenler ve

boycot davranışları, tüketici etnosentrizmi ile en sık ilişkilendirilen başlıklar olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, tüketici etnosentrizminin ulusal yazında ağırlıklı olarak bireylerin satın alma kararları ve yerli-yabancı ürün tercihlerine etkisi bağlamında ele alındığını göstermektedir. Buna karşılık algısal, duygusal ya da sosyal boyutları daha derinlemesine açıklayabilecek değişkenlerin görece sınırlı sayıda çalışmada yer aldığı dikkat çekmektedir.

Tüketici etnosentrizminin bağımsız değişken olarak ele alındığı çalışmalarda, etkilerin büyük ölçüde satın alma niyeti üzerinde test edilmesi, literatürde belirgin bir yönelime işaret etmektedir. Bu bulgu, etnosentrik eğilimlerin tüketici davranışlarını açıklamada önemli bir belirleyici olarak kabul edildiğini ortaya koymakla birlikte, bu etkinin marka imajı, algılanan değer, marka bağlılığı ya da sosyal medya davranışları gibi farklı sonuç değişkenleri üzerinden daha sınırlı biçimde ele alındığını göstermektedir. Dolayısıyla mevcut literatür, tüketici etnosentrizminin sonuçlarına ilişkin daha dengeli ve çeşitlendirilmiş modellere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan tüketici etnosentrizminin bağımlı değişken olarak ele alındığı çalışmalarda, demografik değişkenlerin görece daha fazla öne çıkması dikkat çekicidir. Bununla birlikte ulusal kimlik, kültürel kimlik, menşe ülke algısı, zenosentrizm ve sosyal medya kullanımı gibi değişkenlerin çoğunlukla tekil çalışmalarla temsil edilmesi, bu alandaki araştırmaların henüz derinleşme aşamasında olduğunu düşündürmektedir. Bu durum, tüketici etnosentrizminin yalnızca demografik özelliklerle değil, bireyin kimlik algıları, kültürel duyarlılığı ve sosyal çevresiyle etkileşim içinde ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Çalışmanın önemli bulgularından biri de aracı değişken kullanımının ulusal literatürde oldukça sınırlı olmasıdır. İncelenen çalışmalarda aracı değişkenlerin çoğunlukla tekil ve dağınmık biçimde ele alındığı; ilişkilerin büyük ölçüde doğrudan etkiler üzerinden test edildiği görülmektedir. Oysa tüketici etnosentrizmi, doğası gereği çok boyutlu ve karmaşık bir yapı olup, bireysel tutumlar, sosyal normlar ve kimlik unsurları aracılığıyla şekillenmektedir. Bu bağlamda, yurtseverlik tutumu, ulusal kimlik unsurları, sosyal-psikolojik değişkenler ve satın alma istekliliği gibi değişkenlerin aracı rolünün daha sistematik biçimde incelenmesi, literatüre önemli katkılar sunabilecektir. Bu sonuçlardan hareketle geliştirilen kuramsal model önerisi, tüketici etnosentrizmini hem belirli tutum ve davranışları etkileyen bir değişken hem de çeşitli bireysel, kültürel ve sosyal faktörlerden etkilenen bir yapı olarak ele almaktadır. Model, ulusal literatürde parçalı biçimde ele alınan değişkenleri tek bir çerçevede bütünleştirerek, tüketici etnosentrizminin çok yönlü doğasını daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle önerilen model, gelecekte gerçekleştirilecek ampirik çalışmalar için yol gösterici bir kuramsal zemin sunmaktadır.

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, tüketici etnosentrizmi olgusunun ulusal literatürde nicel açıdan zengin ancak kuramsal bütünlük açısından sınırlı bir çerçevede ele alındığını ortaya koymaktadır. Özellikle satın alma niyetinin baskın bir sonuç değişkeni olarak öne çıkması, etnosentrizmin çoğunlukla gözlemlenebilir davranışsal çıktılar üzerinden açıklanmaya çalışıldığını göstermektedir. Ancak tüketici etnosentrizmi, Shimp ve Sharma'nın (1987) kavramsallaştırmasında da vurgulandığı üzere, yalnızca yerli ürünleri tercih etmeye yönelik bir eğilim değil; bireyin ulusal kimliği, ahlaki sorumluluk algısı ve toplumsal normlarla kurduğu ilişkinin çok boyutlu bir yansımasıdır. Buna rağmen ulusal literatürde bu çok boyutlu yapının, özellikle kimlik, değerler ve algısal süreçler bağlamında yeterince derinleştirilmediği görülmektedir. Uluslararası literatürde yapılan çalışmalar, tüketici etnosentrizminin marka tutumları, algılanan değer, ülke imajı ve ulusal kimlik gibi değişkenler aracılığıyla dolaylı etkiler üretebildiğini ve bu ilişkilerin doğrusal modellerle açıklanmasının sınırlı kaldığını ortaya koymaktadır (Balabanis & Diamantopoulos, 2004; Cleveland vd., 2009; Zeugner-Roth vd., 2015). Buna karşılık ulusal çalışmalarda aracı değişken kullanımının oldukça sınırlı olması, etnosentrizmin nasıl ve hangi mekanizmalar üzerinden davranışa dönüştüğüne ilişkin açıklamaların büyük ölçüde ihmal edildiğini düşündürmektedir. Ayrıca demografik değişkenlerin tüketici etnosentrizmini açıklamada sıklıkla tercih edilmesi, literatürde ölçülmesi kolay değişkenlere yönelimin baskın olduğunu; ancak bu yaklaşımın kavramın kuramsal derinliğini artırmakta yetersiz kaldığını göstermektedir (Netemeyer vd., 1991; Sharma vd., 1995). Bu durum, ulusal literatürde tüketici etnosentrizminin daha çok betimleyici ve sonuç odaklı bir bakış açısıyla ele alındığını, açıklayıcı ve bütüncül modellerin ise görece geri planda kaldığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada önerilen kuramsal model, tüketici etnosentrizmini hem belirli tutum ve davranışları etkileyen bir yapı hem de ulusal kimlik, kültürel duyarlılık ve sosyal-psikolojik faktörlerden etkilenen dinamik bir süreç olarak ele alarak, literatürdeki bu kuramsal boşluğa yanıt vermeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle model, tüketici etnosentrizminin doğrudan etkilerle sınırlı olmayan çok katmanlı yapısını görünür kılmakta ve gelecekte gerçekleştirilecek ampirik çalışmalar için daha derinlikli bir kuramsal zemin sunmaktadır.

Çalışma sonuçları doğrultusunda bazı önerilerde bulunmak mümkündür. Öncelikle, gelecekte yapılacak araştırmalarda tüketici etnosentrizminin yalnızca satın alma niyeti gibi klasik sonuç değişkenleriyle değil, marka ilişkileri, dijital tüketim davranışları ve sürdürülebilirlik algıları gibi güncel temalarla birlikte ele alınması önerilebilir. Ayrıca nitel ya da karma yöntemlerin kullanıldığı çalışmaların artırılması, tüketici etnosentrizminin altında yatan motivasyonların ve anlamlandırma süreçlerinin daha derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Son olarak, aracı ve düzenleyici değişkenlerin sistematik biçimde modele dâhil edildiği çok değişkenli çalışmaların, literatürdeki kuramsal boşlukların doldurulmasına önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir. Genel olarak bu çalışma, ulusal literatürde tüketici etnosentrizmi olgusunu sistematik bir bakış açısıyla ele alarak, dağınık bulguları bütüncül bir yapıda bir araya getirmekte ve gelecekteki araştırmalar için kuramsal bir referans noktası oluşturmaktadır.

KAYNAKÇA

- Alkan, F., & Erdem, R. (2021). Etnosentrizm ve meslek merkezilik: Kavramsal bir değerlendirme. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 12(30), 635-651. <https://doi.org/10.21076/vizyoner.702317>.
- Akbayır, F., & Yereli, A. B. (2019). Bir iktisadi denge meselesi: Tüketimde yerli mal tercihi. *Akademi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(18), 409-417.
- Aytekin, İ. (2013). Küreselleşme ve ekonomik küreselleşme. *Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(2), 123-134.
- Balabanis, G., & Diamantopoulos, A. (2004). Domestic country bias, country-of-origin effects, and consumer ethnocentrism: A multidimensional unfolding approach. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 32(1), 80-95. <https://doi.org/10.1177/0092070303257644>.
- Balıkçioğlu, B., Yükselen, C., & Koçak, A. (2019). Tüketici etnosentrizmi literatür taraması. *Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi*, 12(23), 163-202.
- Cleveland, M., Laroche, M., & Papadopoulos, N. (2009). Cosmopolitanism, consumer ethnocentrism, and materialism: An eight-country study of antecedents and outcomes. *Journal of International Marketing*, 17(1), 116-146. <https://doi.org/10.1509/jimk.17.1.116>.
- Çvirik, M. (2019). Which factors influence consumer ethnocentrism? The case of Slovakia. In *15th International Bata Conference for Ph. D. Students and Young Researchers*, 15, 208-216).
- Çelik, Z., & Gümüş, C. (2023). Tüketici sinizmine yönelik kavramsal bir model önerisi. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 26(49), 171-183.
- Graeber, D. (2011). Consumption. *Current anthropology*, 52(4), 489-511.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Nacar, R., & Uray, N. (2015). Küresel ve Yerel Tüketici Kimliğinin Küresel Tüketim Eğilimine Etkisi 1. *Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi= Journal of Consumer and Consumption Research*, 7(2), 149- 175.
- Netemeyer, R. G., Durvasula, S., & Lichtenstein, D. R. (1991). A cross-national assessment of the reliability and validity of the CETSCALE. *Journal of Marketing Research*, 28(3), 320-327. <https://doi.org/10.2307/3172867>.
- Oszust, K., & Stecko, J. (2020). Theoretical aspects of consumer behaviour together with an analysis of trends in modern consumer behaviour. *Modern Management Review*, (4), 113-121.
- Paul, J., Lim, W. M., O'Cass, A., Hao, A. W., & Bresciani, S. (2021). Scientific procedures and rationales for systematic literature reviews (SPAR-4-SLR). *International Journal of Consumer Studies*, 45(4), O1-O16. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12695>.
- Payne, J., Bettman, J. R., & Johnson, E. J. (1991). Consumer decision making. *Handbook of consumer behaviour*, 50-84.
- Sak, R., Sak, İ. T. Ş., Şendil, Ç. Ö., & Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 4(1), 227-256. <http://doi.org/10.33400/kuje.843306>.

- Shankarmahesh, M. N. (2006). Consumer ethnocentrism: an integrative review of its antecedents and consequences. *International marketing review*, 23(2), 146-172. <https://doi.org/10.1108/02651330610660065>
- Sharma, S., Shimp, T. A., & Shin, J. (1995). Consumer ethnocentrism: A test of antecedents and moderators. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 23(1), 26-37. <https://doi.org/10.1177/009207039502300104>.
- Shimp, T. A., & Sharma, S. (1987). Consumer ethnocentrism: Construction and validation of the CETSCALE. *Journal of Marketing Research*, 24(3), 280-289. <https://doi.org/10.2307/3151638>.
- Siamagka, N. T., & Balabanis, G. (2015). Revisiting consumer ethnocentrism: review, reconceptualization, and empirical testing. *Journal of International Marketing*, 23(3), 66-86.
- Trudel, R. (2019). Sustainable consumer behavior. *Consumer psychology review*, 2(1), 85-96.
- Yapraklı, T. Ş., & Keser, E. (2013). Tüketici etnosentrizmi: beyaz eşya ve içecek sektörlerinde karşılaştırmalı bir saha araştırması. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 13(25), 385-420.
- Zalega, T. (2017). Consumer ethnocentrism and consumer behaviours of Polish seniors. *Handel Wewnętrzny*, 369(4/2), 304-316.
- Zeugner-Roth, K. P., Žabkar, V., & Diamantopoulos, A. (2015). Consumer ethnocentrism, national identity, and consumer cosmopolitanism as drivers of foreign product preferences. *Journal of International Marketing*, 23(2), 25-54. <https://doi.org/10.1509/jim.14.0038>.

EKLER

Ek-1. Çalışmada Değerlendirmeye Alınan Makaleler

- Atılğan, K. Ö., & Köken, Y. (2022). Tüketici etnosentrizmi ve tüketici düşmanlığının sosyal medyada boykota etkisi. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 31(1), 292-307. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2193628>.
- Avcı, İ., & Yıldız, S. (2021). Tüketici etnosentrizmi ve yerli ürün satın alma niyeti: Türk ve Leh öğrencilerin karşılaştırılması. *The Journal of International Scientific Researches*, 6(3), 277-298. <https://doi.org/10.23834/isrjournal.869579>.
- Aytop, Y., Çetinkaya, S., & Değirmenci, B. I. (2023). Yerli ürün satın alma niyetinin tüketici etnosentrizmine etkisinin belirlenmesi. *Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi*, 10(2), 131-146. <https://doi.org/10.19159/tutad.1273017>.
- Çınar, R., & Çubukçu, İ. (2009). Tüketim toplumunun şekillenmesi ve tüketici davranışları-karşılaştırmalı bir uygulama. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 13(1), 277-300.
- Elibol, A. (2020). Tüketici satın alma kararlarında tüketici etnosentrizmi ve sosyo-psikolojik faktörlerin etkisi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi*, 3(1), 92-130. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1081455>.
- Gökerik, M., & Tanış, K. (2024). Sosyal medya pazarlamasının tüketici etnosentrizmine etkisinde gelirin düzenleyici rolü. *Uluslararası Finansal Ekonomi ve Bankacılık Uygulamaları Dergisi*, 5(1), 1-21.
- Kalburan, Ç., Kantar, M., Bardakçı, A., & Haşiloğlu, S. B. (2021). Ulusal kimlik ve kültürel duyarlılığın tüketici etnosentrizmi ve algılanan risk üzerindeki etkisi: Bir yol analizi. *Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi*, 10(2), 565-575.
- Kodci, F., & Yeniçeri Alemdar, M. (2023). Tüketici etnosentrizminin marka aşkı bağlamında değerlendirilmesi: Kahve markaları örneği. *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 13(1), 527-558. <https://doi.org/10.48146/odusobiad.1090897>.
- Koroğlu, A., & Yıldız, S. (2022). Ülke imajının yabancı ürün satın alma istekliliği üzerindeki etkisinde tüketici etnosentrizmi ve ürün yargılarının rolü. *The Journal of International Scientific Researches*, 7(1), 57-74.
- Kurnaz, A. (2021). Sosyal medya kullanımının tüketici etnosentrizmi ve kozmopolitlik üzerindeki etkisinin incelenmesi. *Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 5(1), 399-428. <https://doi.org/10.33399/biibfad.881148>.

- Mutlu, H. M., & Mahli, M. (2023). Kahve zincir mağazalarında etnik kimlik algısı ve tüketici etnosentrizmin satın alma niyeti üzerine etkisi. *Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 7(2), 47-54.
- Müezzinoğlu, D., & Ekizler, H. (2024). Etnosentrik tüketicilerin yabancı markaları ve zenosentrik tüketicilerin yerli markaları tercih etmelerini sağlayan aracı ve düzenleyici etkiler: Yayın platformları üzerine bir inceleme. *Trends in Business and Economics*, 38(4), 226-237.
- Öztürk, D. (2023). Tüketici etnosentrizminin yerli ürün satın alma niyetine etkisi: Türk menşeli fındıklı çikolata markaları üzerine bir araştırma. *Akademik Ziraat Dergisi*, 12(Özel Sayı), 249-260.
- Tekin, M., Öztürk, D., & Ünal, H. (2021). Tüketici etnosentrizminin marka imajı oluşturmadaki etkisi: Tanınmış bir hazır giyim markası örneği. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 1–26. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/fuuiibfdergi/issue/62940/890486>.
- Unurlu, Ç. (2024). Yer bağlılığının turizm etnosentrizmi üzerine etkisi. *Journal of Applied Tourism Research*, 4(2), 45-60.
- Usal, Y., & Bozyiğit, S. (2023). Kültürel kimlik ve tüketici etnosentrizminin müşteri tatmini, müşteri katılımı ve tekrar satın alma niyeti üzerindeki etkisinin cinsiyet bağlamında incelenmesi. *Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 7(1), 241-258.
- Yılmaz, A., Ulaş, M., & Yeşil, A. (2022). Etnosentrizm ve Tüketici ilişkiselliği: Yerli otomobil satın alma niyetinin öngörüsü. *Selçuk İletişim*, 15(1), 110-141.
- Yıldırım, M., & Özdemir, S. (2021). Purchase intentions of Turkish electric vehicle in perspectives of consumer ethnocentrism and consumer innovativeness: A pre-assessment. *Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 10(2), 110-142.

Ek-2. Çalışmada Değerlendirmeye Alınan Tezler

- Akyel Aslan, S. (2022). *Tüketici etnosentrizmi ve etnik restoran tercih kriterleri arasındaki ilişki* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi.
- Aslım, T. (2023). *Tüketici etnosentrizmi ve marka bağlılığı arasındaki ilişkide materyalizmin düzenleyicilik rolünün incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. KTO Karatay Üniversitesi.
- Aydemir, A. (2023). *Tüketici etnosentrizm eğiliminin yabancı ürün satın alma niyeti üzerindeki etkisinde marka aşkının düzenleyici rolü* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.
- Benli, B. (2024). *Yerli ve milli savunma araçlarında kullanılan marka ismi ve tüketici etnosentrizm arasındaki ilişkinin marka imajına etkisi üzerine bir araştırma* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Anadolu Üniversitesi.
- Çalışkan, B. (2022). *Tüketici etnosentrizmi ve kozmopolitliğin marka bağlılığı üzerindeki etkisi: GSM operatörlerine ilişkin bir araştırma* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
- Demir, H. (2021). *Tüketici davranış eğilimleri ile tüketici etnosentrizmi arasındaki ilişki: Erzurum ili örneği* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erzurum Teknik Üniversitesi.
- Denizdolduran, F. (2021). *Kuşak farklılıklarına göre tüketici etnosentrizmi ve menşei ülke etkisinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
- Elshakmak, G. K. A. Y. (2020). *Tüketici etnosentrizm düzeylerinin satın alma tarzları üzerine etkisi: Libya örneği* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kastamonu Üniversitesi.
- Gülden, L. A. (2023). *Tüketici etnosentrizmi, sağlık bilinci, fiyat duyarlılığı ve gösterişçi tüketimin siyez buğdayına yönelik tutum ve satın alma niyetine etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.
- Gümüş, N. T. (2022). *Tüketici etnosentrizmi ve dini tutumun gıda ürünleri satın alma davranışı üzerindeki etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Düzce Üniversitesi.
- Gündoğdu, Y. (2020). *Tüketici etnosentrizmi ve menşei ülke etkisinin satın alma niyeti üzerindeki etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi.

- Güner, O. (2025). *Tüketici etnosentrizminin yabancı ürün satın alma niyetine etkisinde yurtseverlik tutumunun aracılık rolü: Ankara'daki çay tüketicileri üzerine bir araştırma* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi.
- İğde, Ç. S. (2023). *Tüketicilerin TOGG marka araçları satın alma niyetlerinin incelenmesi: Bireysel yenilikçilik, çevrecilik ve tüketici etnosentrizmi perspektiflerinden bir araştırma* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
- İsmayılov, E. (2022). *Menşei ülke imajı ve tüketici etnosentrizmine yönelik tutumların belirlenmesi: Türkiye ve Azerbaycan örneği* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi.
- Koçyiğit, İ. (2021). *Tüketici etnosentrizmi ve tüketici zenosentrizminin yabancı ürün satın alma niyeti üzerindeki rolü* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yalova Üniversitesi.
- Kodci, F. (2022). *Tüketici etnosentrizminin marka aşkı bağlamında değerlendirilmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ege Üniversitesi.
- Köken, Y. (2020). *Tüketicilere iletilen sosyal medya mesajlarındaki ürünleri boykot etmede tüketici etnosentrizmi ve ekonomik düşmanlığın etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi.
- Mahli, M. (2022). *Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu tüketicilerin satın alma niyetleri üzerine etnik kimlik ve tüketici etnosentrizminin etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
- Munguç, Y. (2024). *Planlı davranış teorisi ve tüketici etnosentrizmi kapsamında tüketici boykot katılım niyetinin ölçülmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
- Özcan, R. N. (2022). *Tüketici etnosentrizmi ve menşei ülke algısının algılanan marka değeri ve marka tercihi üzerindeki etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kocaeli Üniversitesi.
- Sezginer, A. (2023). *Reklamlarda ulusal kimlik unsurlarının kullanımının tüketici tutumları ve satın alma niyeti üzerindeki etkisinde tüketici etnosentrizminin rolü* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Kocaeli Üniversitesi.
- Siamagka, N. T., & Balabanis, G. (2015). Revisiting consumer ethnocentrism: review, reconceptualization, and empirical testing. *Journal of International Marketing*, 23(3), 66-86. <https://doi.org/10.1509/jim.14.0085>
- Şatıroğlu, R. C. O. (2021). *Tüketici etnosentrizmi, ülke menşei etkisi ve ithal marka tercihi ilişkisi üzerine bir araştırma* [Yayımlanmamış doktora tezi]. İstanbul Ticaret Üniversitesi.
- Şenel, H. (2025). *Spor ürünlerinde marka imajının tüketici etnosentrizmine ve satın alma niyetine etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa.
- Yusufoğlu, F. (2023). *Küresel markalarda tüketici etnosentrizmi ve algılanan iletişim tutarlılığının müşteri–marka ilişkisi sonuçlarına etkisinin incelenmesi: Kazakistan'da Türk giyim markaları üzerine bir çalışma* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Samsun Üniversitesi.